

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 964 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov</p> <p>Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna</p> <p>Globalashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li</p> <p>Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana</p> <p>Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna</p> <p>Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi</p> <p>Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi</p> <p>Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi</p> <p>Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna</p> <p>Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich</p> <p>Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi</p> <p>Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна</p> <p>Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova</p> <p>Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi</p> <p>Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi</p> <p>Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi</p> <p>Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna</p> <p>Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich</p> <p>Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna</p> <p>Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich</p> <p>Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna</p> <p>Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna</p> <p>Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi</p> <p>Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi</p>
-------------------------------	---

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahriddin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education 622 <i>Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi</i>
	Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi 626 <i>Xudoynazarova Moxira Xakimovna</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish 629 <i>Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash 633 <i>Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna</i>
	Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni 638 <i>Po'latova Marjona Inomjon qizi</i>
	STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar 643 <i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish 646 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>
	O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari 650 <i>Gaparova Mastona Safaraliyevna</i>
	Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish 654 <i>Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi</i>
	Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari 657 <i>Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra</i>
	Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes 665 <i>Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>
	Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish 668 <i>Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li</i>
	Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati 672 <i>Usmonov Umid Allayorovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish 676 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>
	Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida 681 <i>Ergashev Nozim Nabiyevich</i>
	Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers 684 <i>Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi</i>
	Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash 687 <i>Karimova Charos Abduhalim qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari 691 <i>Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi</i>
	"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili 695 <i>Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich</i>
	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 <i>Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li</i>
	Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 705 <i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>
	Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari 710 <i>Eshnazarova Farida Jo'raqulovna</i>
	Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari 714 <i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna</i>
	Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi 718 <i>Berdiyeva Malika</i>
	Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi</i>

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadrasimovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherhali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojidorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	
			Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli..... 831 <i>Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna</i>
			Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish 835 <i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>
			TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi..... 839 <i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>
			Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы 843 <i>Ким Нигора Каримовна</i>
			Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish 847 <i>Usmonova Xafiza</i>
			Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari 852 <i>Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna</i>
			Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish 857 <i>Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi</i>
			O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida 861 <i>Xaydarov Oxunjon Murodjonovich</i>
			Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati 866 <i>B. Normamatova</i>
			Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari 869 <i>Bahranova Hulkar Bahran qizi</i>
			Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish..... 872 <i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>
			Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari 875 <i>Botirova Zilola Nodirovna</i>
			Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish..... 878 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>
			Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish 882 <i>Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi</i>
			Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish..... 886 <i>Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li</i>
			Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili..... 891 <i>M. Ibragimova</i>
			Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida 894 <i>Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi</i>
			Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish..... 897 <i>Murodillayeva Durdona Dilmurodovna</i>
			Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji 900 <i>Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi</i>
			Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni 903 <i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>
			Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida 906 <i>Rashidova Xurriyat Sulaymonovna</i>
			Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari..... 908 <i>Ravshanova Kamola Toxirovna</i>
			Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar 911 <i>To'rayeva Kamola Vosidjon qizi</i>

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi	
TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish	919
Ortiqova Zulfiya Nurmaxammatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna	
Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish	922
Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi	
Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn	927
Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon	
Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services	932
Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	935
Chakkanov Fakhriddin Xusanovich	
Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health	938
Irgashev Shokhrukh Khasanovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar	941
Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna	
Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari	945
Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna	
Metodlarning turlari va nazariy asoslari	948
Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil	952
Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna	
Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf?	960
Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi	

MAKTAB TA'LIMI UCHUN MOBIL ILOVA YARATISHDA MIT APP INVENTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Tangirov Xurram Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrasida dotsenti

Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Aniq fanlar fakulteti matematika va informatika yo'nalishi
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim jarayonida mobil ilovalarning tutgan o'rni, fanlar bo'yicha mobil ilovalar yaratish masalalari hamda bu jarayonda MIT App Inventor platformasidan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, mobil ilovalarning bugungi kundagi ahamiyati va ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq masalalar tahlil qilingan. Hozirgi sharoitda uzluksiz ta'lim tizimida fanlar bo'yicha mobil ta'limni rivojlantirish uchun mobil ilovalar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish, xususan, fanlar bo'yicha mobil ilovalar yaratish o'quvchilarning bilim olish darajasini oshirishga hamda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mobil ta'lim, mobil ilovalar, mustaqil ta'lim, internet, ijtimoiy tarmoq, elektron ta'lim resurslari.

Abstract: This article examines the role of mobile applications in the educational process within the system of continuous education, as well as the aspects of developing and using subject-based mobile applications through the MIT App Inventor platform. The significance of mobile applications in modern education and issues related to the integration of digital technologies into the educational process are analyzed. Currently, the development of mobile applications for mobile learning plays an important role in the continuous education system. In this regard, the implementation of digital educational technologies in the teaching process, particularly the creation of subject-oriented mobile applications, contributes to improving students' learning outcomes and fostering self-directed learning skills.

Key words: mobile education, mobile applications, self-directed education, Internet, social network, electronic learning resources.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль мобильных приложений в образовательном процессе системы непрерывного образования, а также аспекты создания и использования мобильных приложений по предметам с применением платформы MIT App Inventor. Проанализировано значение мобильных приложений в современных условиях и вопросы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. В настоящее время в системе непрерывного образования особую значимость приобретает разработка мобильных приложений для мобильного обучения. В связи с этим внедрение цифровых образовательных технологий в учебный процесс, в частности создание мобильных приложений по предметам, способствует повышению уровня знаний обучающихся и формированию навыков самостоятельного обучения.

Ключевые слова: мобильное образование, мобильные приложения, самостоятельное образование, Интернет, социальная сеть, электронные образовательные ресурсы.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda, zero raqamli ta'lim texnologiyalari rivojlanib, undan foydalanuvchilar soni ham shunga mos ravishda juda tez oshib bormoqda.

Dunyo aholisi 2025-yil oxiriga kelib 8,26 milliard kishini tashkil etmoqda va yillik o'sish sur'ati 1 % ga teng. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi (58 %) shaharlarda yashaydi. Bugungi kunda dunyo aholisining uchdan ikki qismidan ko'prog'i (71 %) mobil telefonlardan foydalanadi, 2025-yil boshiga kelib mobil foydalanuvchilar soni 5,78 milliard kishiga yetgan. O'tgan yil boshidan buyon o'sish 112 million (2 %) foydalanuvchini tashkil etgan.

2025-yil boshida, yanvar oyida dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni 5,56 milliard kishiga yetgan bo'lib, bu dunyo aholisining 67,9 foizi internetdan foydalanishini anglatadi hamda internet foydalanuvchilari soni bir yil davomida 2,5 % ga o'sganligini ko'rsatadi. Shuningdek, yil boshida dunyo bo'yicha 5,24 milliard ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi mavjud bo'lgan bo'lib, bu butun dunyo aholisining 63,9 foizini tashkil etadi. Oxirgi 12 oy davomida global miqyosda ijtimoiy tarmoqlarning yangi foydalanuvchilari 4,1 foizga, ya'ni 206 million kishiga oshgan ^[1].

O'zbekiston aholisi 2025-yil oxiriga kelib 38 million kishidan, internetdan foydalanuvchilar soni 31 million kishidan, mobil internet foydalanuvchilari soni esa 34 million kishidan oshgan ^[2].

Bundan ko'rinib turibdiki, uzluksiz ta'lim tizimida fanlar bo'yicha elektron o'quv qo'llanmalar, elektron ta'lim resurslarini yaratish va ularni Internet tarmog'ida veb-saytlar orqali joylashtirish, ijtimoiy tarmoqlarda kanallar, guruhlar, bloglar hamda alohida sahifalar tashkil etish, shuningdek, mobil ilovalar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–6079-sonli¹ Farmoni orqali davlatimiz tomonidan ta'limga axborot texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilayotganini ko'rish mumkin ^[3]. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalangan holda elektron darsliklar va elektron o'quv qo'llanmalar asosida mashg'ulotlarni tashkil etish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususan, fanlar bo'yicha mobil ilovalar yaratish o'quvchilarning bilim olish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun elektron ta'lim resurslari va mobil ilovalarni yaratishda muhim bo'lgan algoritmlar, dasturlash tillari hamda mobil texnologiyalar fanlari bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi ^[4].

Intellectual iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida turli mobil texnologiyalardan foydalangan holda bilimlarni egallash moslashuvchan, qulay va individual ta'limni ta'minlaydigan progressiv texnologiyalarga asoslangan zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'quvchilarning kundalik hayotda mobil telefonlar va boshqa qurilmalardan muntazam foydalanishi ta'lim jarayonida mobil ta'lim texnologiyalarining yanada keng tarqalishiga turtki bermoqda ^[5].

Mobil qurilmalardan foydalanish orqali o'quvchilar ta'lim resurslariga kirish, boshqa foydalanuvchilar bilan muloqot qilish, sinfda va undan tashqarida ham kontent yaratish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mobil ilovalar yordamida ta'lim olish jarayoni mustaqil ta'lim texnologiyasi sifatida qaralib, boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda qo'llanilishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

M. Hoshimiy, M. Azizinejad va boshqalar ^[6] ning fikricha, elektron ta'lim (e-learning) va mobil qurilmalarning kundalik hayotdagi rolining ortib borishi mobil ta'lim deb nomlangan yangi o'rganish usulining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Mobil ilovalar mobil ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'qitish va ta'lim sifatini oshirish uchun katta salohiyatga ega.

Mobil ta'lim ushbu maqoladagi asosiy tushuncha bo'lib, mobil o'qitishni anglatadi, shu sababli uning mazmunini aniqlash muhim hisoblanadi. Education Technology Solutions jurnalida chop etilgan maqolaga ko'ra ^[7], mobillik, avvalo, har qanday vaqtda va istalgan joyda mavjud bo'lgan noan'anaviy o'quv muhitini yaratish usuli sifatida talqin qilinadi.

Mobil ta'lim istalgan vaqtda va istalgan joyda o'rganish uchun mobil texnologiyalardan yakka holda yoki boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan birgalikda foydalanishni o'z ichiga oladi. O'rganish turli shakllarda rivojlanishi mumkin: shaxslar mobil qurilmalardan ta'lim resurslariga kirish, boshqa foydalanuvchilar bilan muloqot qilish, shuningdek, sinf ichida va undan tashqarida kontent yaratish uchun foydalanishi mumkin. Mobil texnologiyalar jamiyatning barcha jabhalarida – kundalik hayotda, iqtisodiyotda, biznesda, boshqaruvda va ta'lim sohasida keng joriy etilib, faol qo'llanilmoqda. Mobil texnologiyalardan foydalanish doirasi muntazam ravishda kengayib borib, ulardan foydalanish tobora oson va qulay bo'lib bormoqda ^[8].

UNESCO nashrlari, shuningdek, I. N. Golitsina va N. L. Polovnikova ^[9] ma'lumotlari kabi turli manbalarda keltirilgan "mobil ta'lim" tushunchasini tahlil qilish natijasida mobil ta'limning umumiy tendensiyasi, ya'ni o'quv jarayonida mobil texnologiyalardan foydalanish zarurati aniqlanadi. O'quv jarayoniga mobil texnologiyalarni joriy etish mobil ta'lim yoki m-Learning deb atalib, bu o'quv jarayonida mobil texnologiyalardan individual tarzda hamda boshqa o'qitish usullari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda foydalanishni nazarda tutadi ^[10].

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–6079-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

Mobil ta'lim talabalarning mobil texnologiyalar va qurilmalardan foydalangan holda maxsus tashkil etilgan o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonini qamrab oladi. Ushbu yondashuv quyidagi ta'riflarda o'z aksini topgan:

- “Mobil ta'lim – fanlararo va modulli yondashuvlarning pedagogik asosidagi maxsus dasturiy ta'minotdan foydalangan holda, vaqt va joylashuvdan qat'i nazar, mobil qurilmalar yordamida amalga oshiriladigan elektron ta'limdir” ^[11];
- “Mobil ta'lim – mobil kompyuter qurilmalari va simsiz aloqa vositalaridan foydalanishga asoslangan ta'lim jarayonini tashkil etish shaklidir” ^[12].

Bugungi kunda ta'lim jarayonida mobil texnologiyalardan foydalanish nisbatan yangi tendensiya hisoblanib, o'qituvchilar o'quv jarayonida mobil qurilmalardan samarali foydalanishga intilishmoqda. N. Xokli ^[13] mobil ta'limni sinf ichida va undan tashqarida rasmiy hamda norasmiy ta'limni uyg'unlashtiruvchi yondashuv sifatida ta'riflaydi, ya'ni mobil ta'lim o'quv muhitining ta'lim muassasasi bilan cheklanib qolmasdan, har qanday sharoitda, istalgan joy va vaqtda mavjud bo'lishini anglatadi. Shu bilan birga, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqa an'anaviy ta'lim jarayoni doirasida ham, virtual muhitda ham amalga oshirilishi mumkin bo'lib, bu sinfdagi rasmiy ta'lim va undan tashqaridagi norasmiy ta'limni birlashtirish imkonini beradi. Biroq mobil ta'limdan foydalanishdan oldin uning afzalliklari bilan bir qatorda mavjud muammolarini ham batafsil tahlil qilish zarur.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini raqamlashtirish va axborot texnologiyalarini keng joriy etish O'zbekiston Respublikasida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib bormoqda. Har bir o'quv fanini zamonaviy usullar asosida o'qitish hamda o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Shu sababli maktab ta'limi uchun mobil ilovalar yaratish va ularni dars jarayonida to'g'ri qo'llay olish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mobil ilova – smartfon yoki planshetlarda ishlaydigan, aniq bir maqsadga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot hisoblanadi.

Ta'lim sohasida yaratilgan mobil ilovalar o'quvchilarga fanlarni chuqurroq o'rganish, mustaqil mashq qilish hamda darsdan tashqari bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi.

Bunday ilovalar, ayniqsa, tabiiy fanlar, matematika, informatika, tillarni o'rganish va boshqa yo'nalishlarda samarali natija beradi. Mobil ilovalar o'quvchilar uchun o'zlashtirish jarayonini yengillashtirsa, o'qituvchilarga esa darslarni samarali tashkil etishda ko'maklashadi. Ayniqsa, MIT App Inventor platformasi orqali dasturlash tajribasiga ega bo'lmagan pedagoglar ham o'z g'oyalarini amaliy shaklga keltirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maktab ta'limi uchun mobil ilovalar yaratishda MIT App Inventor platformasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida nazariy va amaliy metodlar asosida ma'lumotlar to'plandi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish hamda xorijiy va mahalliy ilmiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, amaliyotda MIT App Inventor muhiti asosida yaratilgan namunaviy mobil ilovalar tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari baholandi. Empirik ma'lumotlar pedagogik kuzatuv va mavjud elektron ta'lim resurslarini tahlil qilish orqali olindi. Olingan ma'lumotlar tavsifiy va taqqoslash usullarida qayta ishlanib, mobil ilovalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri bo'yicha umumiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

MIT App Inventor – Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT) tomonidan yaratilgan bepul onlayn platforma ^[14] bo'lib, u foydalanuvchilarga maxsus dasturlash tillarini bilmasdan ham mobil ilovalar yaratish imkonini beradi. Ushbu muhit dasturlashni endi o'rganishni boshlayotgan o'quvchilar, talabalar va o'qituvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, blokli dasturlash tamoyili asosida faoliyat yuritadi.

MIT App Inventor muhitida foydalanuvchi “Design” va “Blocks” oynalari orqali ilovalarni yaratadi.

Design oynasi – ilovaning tashqi ko'rinishini, ya'ni foydalanuvchi interfeysini shakllantirish uchun mo'ljallangan bo'lib, unda tugmalar (Button), matn oynalari (Label), rasmlar (Image), fon (Background) va boshqa elementlar joylashtiriladi.

Blocks oynasi – ilovaning ishlash mexanizmi, ya'ni mantiqiy jarayonlarini yaratish uchun xizmat qiladi. Ushbu oynada foydalanuvchi turli rangdagi bloklarni o'zaro birlashtirib, ilovaning funksional imkoniyatlarini belgilaydi. Masalan, “tugma bosilganda ovoz chiqishi” yoki “savolga to'g'ri javob berilganda natija chiqarilishi” kabi harakatlar bloklar orqali amalga oshiriladi.

MIT App Inventor platformasining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- dasturlash bilimiga ega bo'lmagan foydalanuvchilar uchun qulayligi;
- barcha jarayonlarning internet orqali amalga oshirilishi, maxsus dastur o'rnatish talab etilmasligi;
- tayyor ilovani to'g'ridan to'g'ri mobil qurilmada sinovdan o'tkazish hamda "Build" menyusi orqali .apk formatida yuklab olish imkoniyati mavjudligi.

Mazkur platforma maktab ta'limida ham keng qo'llanilishi mumkin, chunki undan foydalanib turli fanlarga oid o'quv ilovalari, test dasturlari, interaktiv o'yinlar va metodik qo'llanmalarni qisqa vaqt ichida yaratish imkoniyati mavjud.

Mobil ilova yaratish jarayoni bir nechta izchil bosqichlardan iborat. Avvalo, ilovaning maqsadi, kim uchun mo'ljallangani hamda qanday muammoni hal etishi aniqlanadi. Masalan, matematika fani uchun "Matematika mashqlari" yoki ingliz tili fani uchun "Ingliz tili so'zlarini yodlash" kabi ilovalarni yaratish mumkin.

Keyingi bosqichda MIT App Inventor platformasining "Designer" oynasida ilovaning umumiy ko'rinishi, tugmalar, matn oynalari, rasmlar va fon ranglari tanlanadi. Ilovaning foydalanuvchi uchun qulay, sodda va vizual jihatdan jozibador bo'lishi muhim hisoblanadi.

Dasturlash bosqichida esa "Blocks" oynasida mantiqiy bloklar birlashtiriladi va ilovaning funksional imkoniyatlari yaratiladi. Masalan, "Button1" tugmasi bosilganda testning ochilishi yoki "Label" oynasida natijaning aks etishi kabi harakatlar belgilanadi.

Ilova to'liq tayyor bo'lgach, "Build" tugmasi orqali .apk formatida yaratiladi hamda uni mobil qurilmalarga o'rnatish mumkin bo'ladi.

Mobil ilovalar o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabatini o'zgartirib, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

O'qituvchilar mobil ilovalarni dars jarayoniga quyidagi yo'llar bilan tatbiq etishlari mumkin:

- mobil ilovalar orqali dars yakunida yoki mustaqil ish uchun testlar berish, bu orqali o'quvchilarning bilimini baholashni soddalashtirish;
- ilovalar yordamida uy vazifalari va amaliy mashg'ulotlarni mobil qurilmalar orqali bajarish imkonini yaratish;
- dars mavzularini qisqa video yoki audio yozuvlar shaklida ilovaga joylashtirib, ularni istalgan vaqtda takrorlashga imkon berish;
- ilova yordamida darsdan tashqari vaqtda ham mashqlar bajarish orqali bilimlarni mustahkamlash;
- interaktiv o'yinlar, jumladan, savol-javob yoki moslashtirish o'yinlari orqali o'rganish jarayonini faollashtirish;
- ilova natijalarini avtomatik hisoblab, o'qituvchiga statistik ma'lumotlar taqdim etish orqali bilimlarni tahlil qilishni yengillashtirish;
- bitta ilova ichida bir nechta fanlarga oid mashqlarni jamlab, o'quvchilarning umumiy tafakkurini rivojlantirish.

Ilova yaratilayotganda quyidagi mezonlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

1. Ilovaning sodda va tushunarli bo'lishi, foydalanuvchi uni ochganda nima qilish kerakligini darhol anglay olishi.
2. Tugmalar to'g'ri joylashtirilishi va har bir tugmaning aniq vazifani bajarishi.
3. Ranglar uyg'unligining saqlanishi hamda haddan tashqari yorqin ranglardan foydalanilmasligi.
4. O'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos materiallarning tanlanishi.
5. Matnlarning qisqa, aniq va oson o'qiladigan bo'lishi.
6. Ilovaning internetga ulanmagan holatda ham ishlay olishi.
7. Ilovadagi ma'lumotlarning muntazam ravishda yangilanib borilishi.
8. Ilovani amaliy sinovdan o'tkazish hamda barcha tugmalar va sahifalarning to'g'ri ishlashini tekshirish.

Bugungi kunda elektron o'quv adabiyotlarini yaratishda oddiy algoritmik dasturlash tillaridan tortib, turli pedagogik dasturiy vositalardan foydalanilmoqda. Ushbu dasturlar hamda internet texnologiyalaridan foydalanilgan holda fanlar bo'yicha, jumladan, "Algebra" va "Informatika va axborot texnologiyalari" fanlariga oid elektron o'quv qo'llanmalarni yaratish mumkin. Shu kunga qadar mazkur fanlar bo'yicha multimediali elektron o'quv

qo'llanmalar va elektron ta'lim resurslari yaratilgan ^[15], shuningdek, ularning internet versiyalari ham ishlab chiqilib, internet tarmog'ida (www.edarslik.uz sayti) joylashtirilgan. Ushbu elektron o'quv qo'llanmalar va ta'lim resurslari dastur tavsifi, mavzu mazmunini tanlash, mashg'ulotni namoyish etish qobig'i, amaliy topshiriqlar, grafik animatsiyalar, ovozi fayllar, matnli materiallar hamda nazorat dasturlarini (test topshiriqlarini) o'z ichiga oladi ^[16].

Hozirgi vaqtda ushbu resurslarning mobil versiyalarini yaratish, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimidagi fanlar, jumladan, "Algebra" va "Informatika va axborot texnologiyalari" fanlari bo'yicha mobil ilovalar ishlab chiqish ishlari olib borilmoqda. Ta'lim jarayonida mobil ta'limni samarali tashkil etish uchun fanlarga oid mobil ilovalar zarur hisoblanadi. Shu bois dunyo miqyosida mobil qurilmalar va internetdan foydalanuvchilar sonining ortib borishini inobatga olgan holda, internet tarmog'ida ta'limga oid kontentlarni yaratish, veb-sahifalarda elektron ta'lim resurslarini joylashtirish hamda mobil ilovalarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ta'lim jarayonida mobil texnologiyalarni qo'llash o'qitish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. MIT App Inventor kabi dasturlar yordamida o'qituvchi o'z fani uchun mos o'quv ilovalarini yaratishi hamda ularni dars jarayoniga tatbiq etishi mumkin. Bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tezkor javob qaytarish, shuningdek, egallangan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mobil ilovalar orqali o'qitish nafaqat fan mazmunini tushunarli tarzda yetkazishga, balki dars mashg'ulotlarini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday texnologiyalar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytirib, dars jarayonini zamonaviy yondashuvlar asosida olib borish imkonini beradi.

Shunday qilib, mobil texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2025-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> – sayt materiallaridan olindi.
2. <https://stat.uz/uz/59-foydali-ma-lumotlar/5859-o-zbekiston-aholisi-3>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05–10–2020-y., 06/20/6079/1349-son).
4. Botirov D. B., Tangirov Kh. E., Mamatkulova U. E., Aliboyev S. Kh., Khaitova N. F., Alkorova U. M. (2020). The importance of teaching algorithms and programming languages in the creation of electronic education resources. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 365–368. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.11.63>
5. Jonas-Dwyer D. D., Clark C., Celenza A., Siddiqui Z. S. Evaluating Apps for Learning and Teaching // *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. 2012. № 7(1). P. 54–57.
6. Hashemi M., Azizinezhad M., Najafi V., Nesari A. What Is Mobile Learning? Challenges and Capabilities // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2011. № 30. P. 2477–2481.
7. Kinash S., Kordyban R., Hives L. What Mobile Learning Looks Like // *Education Technology Solutions*. 2012. № 49. P. 55–56.
8. Sattarov A. R., Khaitova N. F. Mobile learning as new forms and methods of increasing the effectiveness of education // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. Vol. 7, No. 12. 2019. P. 1169–1175.
9. Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // *Образовательные технологии и общество*. 2011. № 1. Т. 14. С. 241–252.
10. UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning. 2013. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). <https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf>
11. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании: автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора пед. наук. – Ульяновск, 2010. – 46 с.
12. Погуляев Д. В. Возможности применения мобильных технологий в учебном процессе // *Прикладная информатика*. 2006. № 5. С. 80–84.
13. Hockly N. Mobile Learning // *ELT Journal: English Language Teaching Journal*. 2013. № 67(1). P. 80–84.
14. <https://appinventor.mit.edu/> – MIT App Inventor platformasi rasmiy sayti.
15. Tangirov Kh. E. The use of electronic educational resources for individualization in the process of teaching algebra in schools // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. United Kingdom: Progressive Academic Publishing. Vol. 7. 2019. № 3. P. 43–48.
16. <https://www.edarslik.uz/my/bosh.htm> – umumta'lim maktablari uchun aniq fanlardan elektron ta'lim resurslari.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.